

OS CURSOS JURÍDICOS

agosto 11, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, crônicas, jurídico, opinião

Ano 11 – N. 46/2023 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8311585>

A fundação dos cursos jurídicos no Brasil é comemorado hoje, dia 11 de agosto. Formalmente a criação se dá em 1827, mas sua proposição já data dos debates da Assembleia Constituinte de 1823. Foram criados os cursos de São Paulo e Olinda, depois transferido para o Recife.

Tenho a fortuna de ter estudado tanto no Recife (Mestrado) quanto em São Paulo (Doutorado). O registro é pelas boas lembranças.

Claro que a data festiva deve, sempre, ser lembrada, porque é de registros que é feita a história, o que se torna muito mais necessário em tempos tão nebulosos em que o autoritarismo impera do planalto à planície.

Como explicar, por exemplo, a um americano, que o “desvio” processo legal substituiu o **due process of law**? Como explicar que existam inquéritos intermináveis que desafiam o óbvio e traduzem o impossível? Como formar um estudante de direito com ensinamentos teóricos e dogmáticos ultrajados no dia a dia na própria academia? Bom, quem sabe a abordagem transdisciplinar possa revelar, pela psicologia ou psiquiatria, uma resposta a tudo.

Mas o que importa hoje, além da lembrança, é considerar que nunca se pode pretender ensinar o que não se pratica. É como se se pretendesse dar conselhos, sem ter exemplos a dar.

Direito não é fábula. Fábula pode ser sua deformidade (ou seria desconformidade?!) estética, o que se pode constatar nos dias de hoje em que juristas saúdam, inclusive, os que desejam suprimir a liberdade, irmã siamesa do próprio direito.

Dia desses vi uma autoridade dizer que existem matérias que não podem ser questionadas, por desafiarem a democracia. Penso diferente. Sociedade civilizada e democrática não possui catálogo de matérias que possam ou não ser abordadas, senão o que consta em suas Constituições. Por isso digo que, se há alguma observância que encerre limite de abordagem, isto está na bandeira nacional, símbolo de identidade e singularidade do brasileiro: **Ordem e Progresso**.

Por mais desconfortáveis que sejam os assuntos nada, simplesmente nada, deve limitar a liberdade natural do homem. Transbordar os limites circundantes do direito pode (e deve) importar em responsabilização de quem violou a regra de bom senso, capaz de se sobrepôr às próprias hipóteses jurídicas construídas legislativamente.

O direito pode muito, mas não pode tudo, porque antes de toda a ação humana, não importa o ramo do conhecimento, é no bom senso que se homizia o fundamento do conhecimento.

Em sala de aula, nesses últimos trinta e cinco anos de Academia, tenho dito aos estudantes que devem desconfiar sempre do conhecimento, não porque isto se equacione no despropositado desafio ao conhecimento do professor, mas, notadamente, para ser desempenhada a principal função da Academia: produzir conhecimentos.

Na Academia há uma prática quase estulta de exultar o formalismo estrutural dos trabalhos científicos. Páginas e páginas de trabalhos são escritas falando em observação a linguagem estéril e distópica que se abraça enfaticamente com a forma, descuidando do conteúdo que importa, por isso mesmo, se construindo um conjunto de produções enésimas, com a consistência da casca do ovo.

Não poderia deixar, como professor, de destacar, dentre tantas, **A ESSÊNCIA DA DITADURA CIENTÍFICA – UM EXAME DA AUTOCRÍTICA EPISTÊMICA, DO SÉCULO XIX AO XXI**, de Paul David Collins e Philip Darrell, com selo da Vide Editorial.

A ditadura científica global produz um efusivo exército de autômatos que buscam, quase sempre, reproduzir o discurso de autoridade para dar crédito aos trabalhos escritos. Penso que não passam de uma linha de montagem em que se multiplicam as ressignificações nominiais, às vezes elegantes, mas sempre inconsistentes.

O Direito exige ambiente plural, o que não pode ser observado se despido da observância a princípios que se forjam no bom senso. Tudo o que se elabora, sem

pilares consistentes, terá a derrocada como consequência, porque falta base fundamental.

Temos que comemorar este dia pela história passada, mas com a desconfiança presente dos que assistem ao terrorismo jurídico existente hoje.

Ao Imperador devemos agradecer. À república, deveremos temer? Bom, a resposta está em mãos dos que podem transformar o cenário jurídico nacional com fidelidade aos preceitos e princípios da Constituição. A história não admite autoritários, mas julga impiedosamente os covardes.

com a tag cadernos da pena do pavao, constituição, democracia, liberdade

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

DIVISÃO E REPARTIÇÃO

PRÓXIMO POST

O CRIME NÃO PODE VENCER

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaio

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

NOC, NOC!

ESTADO DE COMORIÊNCIA

O CRIME NÃO PODE VENCER

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

